

Seminar Nasional Biologi
Universitas Negeri Semarang

PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOLOGI KE-6 Semarang, 24 November 2018

**“Eksplorasi Keanekaragaman Hayati sebagai
Upaya Konservasi di Era Disrupsi”**

Jurusan Biologi
FMIPA Universitas Negeri Semarang

SEMNAS BIO VI

PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOLOGI KE-6

24 November 2018
Gedung D12 Lantai 3 FMIPA Universitas Negeri Semarang

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PROSIDING

Seminar Nasional Biologi Ke-6

Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang

Penanggungjawab

Prof. Dr. Sudarmin, M.Si.

Ketua Panitia

Dr. Sigit Saptono, M.Pd.

Tim Review

Dr. Yustinus Ulung Anggraito, M.Si.

Prof. Dr. Ir. Priyantini Widiyaningrum, M.S.

Prof. Dr. Sri Ngabekti M.S.

Dr. R. Susanti, M.P.

Dr. Aditia Maryanti, M.Si.

Ketua Panitia Pengarah

Prof. Dr. Ir. Amin Retnoningsih, M.Si.

Wakil Ketua Panitia Pengarah

Dr. Noor Aini Habibah, S.Si., M.Si.

Editor

Muhammad Abdullah, S.Si., M.Sc.

Dewi Mustikaningtyas, S.Si., M.Biomed.

Fitri Arum Sasi, S.Pd., M.Si.

Cover Layout

Muhammad Abdullah, S.Si., M.Sc

Fitri Arum Sasi, S.Pd., M.Si.

ISBN : 978-602-5728-37-2

Cetakan : Pertama, Maret 2019

Penerbit :

FMIPA Universitas Negeri Semarang

Gedung D12 Lantai 1, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229

Telp/Fax (024) 8508122

E-mail: mipa@unnes.ac.id

Sebaran Ektoparasit pada Kelelawar di Gua Suruman Kedurang Provinsi Bengkulu

Santi Nurul Kamilah*, Syalfinaf Manaf, Meriana
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Bengkulu

*E-mail korespondensi: santi.nurul.kamilah@unib.ac.id; kaluang@yahoo.com

Abstrak

Penelitian tentang sebaran ektoparasit pada kelelawar ini dilakukan di Gua Suruman Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Sampling data dilakukan pada populasi kelelawar yang terdiri dari tujuh jenis kelelawar yang terdapat di Gua Suruman. Berdasarkan investigasi pada tujuh jenis kelelawar (kelelawar jenis *Rousettus amplexicaudatus*, *Eonycteris spelaea*, *Penthetor lucasi*, *Hipposideros larvatus*, *Hipposideros cervinus*, *Hipposideros diadema*, dan *Miniopterus medius*) yang tertangkap dengan alat tangkap jala tangan ditemukan sebanyak delapan jenis ektoparasit yaitu *Ctenocephalides felis*, *Dermanyssus galinae*, *Nycteribia allotopa*, *Nycteribia stylidiopsis*, *Penicillidia dufourii*, *Penicillidia monoceros*, *Spinturnix kolenatii*, dan *Trichobius corynorhini* dengan jumlah total ektoparasit sebanyak 155 individu. Jenis *Ctenocephalides felis* dan *Nycteribia stylidiopsis* ditemukan tersebar pada semua jenis kelelawar. Jumlah ektoparasit paling banyak terdapat pada kelelawar *Miniopterus medius* yaitu rata-rata sebanyak 4,6 ekor ektoparasit per individu kelelawar, dan yang paling rendah terdapat pada kelelawar *Penthetor lucasi* dengan jumlah rata-rata sebanyak 1 ekor ektoparasit per individu kelelawar. Tidak adanya korelasi antara ukuran tubuh kelelawar dan jenis kelamin dengan jumlah individu ektoparasit yang tersebar pada permukaan tubuh kelelawar.

Kata kunci: ektoparasit, Gua Suruman Bengkulu, kelelawar (Chiroptera)

PENDAHULUAN

Ektoparasit adalah golongan parasit yang hidup pada bagian luar tubuh seperti pada kulit dan rambut (Hadi dan Soviana, 2000), umumnya ektoparasit ini merupakan organisme penghisap darah (Hopla *et al.*, 1994). Pada hewan mamalia, ektoparasit dapat menyebabkan penurunan kesehatan seperti penyakit kulit, penurunan bobot badan dan kerontokan rambut. Ektoparasit juga dapat berperan sebagai vektor penyakit. Vektor bagi protozoa, bakteri, virus, Cestoda dan Nematoda yang ditularkan dari satu hewan ke hewan lainnya (Wall dan Shearer, 2001). Ektoparasit ini dapat ditemukan baik pada satwa liar ataupun pada satwa yang sudah didomestikasi. Mamalia dari kelompok kelelawar (Chiroptera) termasuk yang sudah diketahui memiliki ektoparasit pada tubuhnya.

Gua Suruman merupakan salah satu gua yang terdapat di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Diketahui bahwa gua ini dihuni oleh berbagai jenis kelelawar yaitu *Eonycteris spelaea*, *Rousettus amplexicaudatus*, *Hipposideros larvatus*, *Hipposideros cervinus*, *Hipposideros diadema*, dan *Miniopterus medius* (Harmolis, 2015), dan satu jenis tambahan yaitu *Penthetor lucasi*. Jenis-jenis kelelawar tersebut diketahui terinfeksi ektoparasit. Jenis-jenis kelelawar itu sendiri memiliki kecenderungan memilih lokasi tempat bergantung di dalam gua. Daerah yang dekat dengan mulut gua merupakan daerah

bergantung bagi kelelawar dari jenis *H. larvatus*, *H. cervinus*, *H. diadema*, bagian tengah gua dihuni oleh kelelawar dari jenis *E. spelaea*, *R. amplexicaudatus* dan *P. lucasi*, sementara daerah terdalam gua dihuni oleh kelelawar jenis *M. medius*. Belum diketahui bagaimana sebaran ektoparasit yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sebaran ektoparasit pada kelelawar tersebut.

METODE

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2016 menggunakan metode *purposive sampling* terhadap tujuh jenis kelelawar (*R. amplexicaudatus*, *E. spelaea*, *P. lucasi*, *H. larvatus*, *Hipposideros cervinus*, *H. diadema*, dan *M. medius*) yang sudah diketahui terdapat di Gua Suruman Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Koleksi ektoparasit dilakukan pada setiap jenis kelelawar yang tertangkap menggunakan jala tangan, Pengambilan ektoparasit dari tubuh kelelawar dilakukan dengan cara menyisir rambutnya dengan sikat yang rapat dan menggunakan pinset untuk ektoparasit yang melekat kuat pada tubuh kelelawar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ektoparasit yang didapatkan dari ketujuh jenis kelelawar yaitu sebanyak 155 individu yang tergolong ke dalam kelas Insekta (*Ctenocephalides felis*, *Nycteribia styliidiopsis*, *Penicillidia dufourii*, *Penicillidia monoceros*, *Trichobius corynorhini*, *Nycteribia allotopa*) dan kelas Arachnida (*Dermanyssus galinae* dan *Spinturnix kolenatii*) seperti tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Jenis Ektoparasit pada Kelelawar di Gua Suruman Kedurang Provinsi Bengkulu

No	Jenis Ektoparasit	Jenis Inang (kelelawar)							Total (ind.)
		<i>R. amplexicaudatus</i> (n=10)	<i>E. spelaea</i> (n=10)	<i>P. lucasi</i> (n=5)	<i>H. larvatus</i> (n=10)	<i>H. cervinus</i> (n=10)	<i>H. diadema</i> (n=10)	<i>M. medius</i> (n=10)	
1.	<i>D. galinae</i>	2	3	0	0	3	0	0	9
2.	<i>S. kolenatii</i>	2	1	0	3	2	2	4	14
3.	<i>C. felis</i>	2	7	1	3	6	7	4	30
4.	<i>N. allotopa</i>	0	0	0	2	0	0	1	3
5.	<i>N. styliidiopsis</i>	19	9	4	10	13	9	9	73
6.	<i>P. dufourii</i>	0	0	0	2	0	0	0	2
7.	<i>P. monoceros</i>	0	0	0	6	0	3	5	14
8.	<i>T. corynorhini</i>	2	4	0	2	0	2	0	10
Total		27	24	5	28	24	23	23	155
Rata-rata		2,7	2,4	1	2,8	2,4	2,3	2,3	

Jenis ektoparasit dengan jumlah individu banyak ditemukan yaitu *N. tylidiopsis* (73 individu) yang tersebar di seluruh jenis inang kelelawar. Menurut David dan Petterson (2016), *N. stylidiopsis* merupakan parasit yang umum ditemukan pada berbagai jenis kelelawar, baik kelelawar dari kelompok Microchiroptera ataupun dari kelompok Megachiroptera. Selain *N. stylidiopsis*, jenis ektoparasit lain yang kehadirannya ditemukan pada semua jenis kelelawar adalah *C. felis*. Berdasarkan pengamatan, kedua jenis ektoparasit ini berwarna kecoklatan dan memiliki tungkai yang panjang. Warna tubuhnya yang kecoklatan ini mirip dengan warna rambut kelelawar kecuali kelelawar jenis *M. medius* yang relatif berwarna lebih gelap dibandingkan dengan enam jenis kelelawar lainnya. Dengan warna tubuh yang dapat menyamarkan dirinya, tungkai yang relatif panjang serta gerakannya yang gesit memungkinkan bagi ektoparasit *N. stylidiopsis* dan *C. felis* ini lebih mampu bertahan pada tubuh kelelawar, dan lebih mampu bersembunyi serta menghindari dari jangkauan kelelawar yang melakukan *autogrooming*.

Jenis ektoparasit dengan jumlah individu paling sedikit ditemukan yaitu dari jenis *P. dufourii*. Jenis ini eksklusif ditemukan hanya pada kelelawar *H. larvatus*, namun berdasarkan penelitian Putra (2014), ektoparasit *P. dufourii* ini juga ditemukan pada kelelawar marga *Cynopterus*. David and Petterson (2016) menyatakan bahwa *P. dufourii* merupakan ektoparasit yang memiliki tingkat spesifikasi yang tinggi yang menginfeksi inang tertentu saja. Diketahui pula bahwa hampir seluruh ektoparasit (87,5%) ditemukan pada inang *H. larvatus*. Hal ini diduga karena jumlah populasi *H. larvatus* yang tinggi di Gua Suruman. *H. larvatus* ini memiliki rambut yang relatif panjang dan lebat, warna rambut relatif mirip dengan jenis-jenis ektoparasit.

Menurut Kasso dan Balakrishman (2013), rambut yang tebal pada tubuh inang merupakan habitat yang menguntungkan bagi ektoparasit karena dapat memberikan perlindungan yang baik bagi ektoparasitnya. Namun pada penelitian ini, ukuran tubuh inang tidaklah memperlihatkan pengaruh terhadap kehadiran ektoparasit. Hasil analisis korelasi antara rata-rata pertambahan ukuran tubuh kelelawar inang dan rata jumlah ektoparasit yang menginfeksi menunjukkan nilai yang negatif. Temuan ini berbeda dengan Noble dan Noble (1989) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran atau berat inang maka semakin tinggi infeksi oleh parasit tertentu.

Tabel 2. Sebaran Ektoparasit Berdasarkan Perbedaan Jenis Kelamin Inang (Kelelawar) di Gua Suruman Provinsi Bengkulu

No.	Jenis Kelelawar	Jumlah rata-rata ektoparasit	
		Inang Jantan	Inang Betina
1.	<i>Rousettus amplexicaudatus</i>	2,0	2,8
2.	<i>Eonycteris spelaea</i>	3,0	2,4
3.	<i>Penthetor lucasi</i>	3,0	2,0
4.	<i>Hipposideros larvatus</i>	3,1	2,7
5.	<i>Hipposideros cervinus</i>	1,0	2,8
6.	<i>Hipposideros diadema</i>	1,4	4,3
7.	<i>Miniopterus medius</i>	3,0	2,1

Seperti terlihat pada Tabel 2, tidak terdapat adanya hubungan antara jenis kelamin inang dan jumlah jenis ektoparasit yang menginfeksi. Temuan yang berbeda kami dapatkan pada dua jenis kelelawar (*R. amplexicaudatus* dan *C. sphinx*) dari kelompok Megachiroptera, dimana kelelawar frekuensi kehadiran ektoparasit lebih tinggi pada kelelawar betina. Hal yang sama juga ditemukan oleh Putra (2014) pada kelelawar genus *Cynopterus* dan *Macroglossus* yang juga berasal dari kelompok Megachiroptera. Hal ini diduga terkait dengan perilaku bergantung dari kelompok kelelawar tersebut. Posisi bergantung kelelawar yang terdapat di Gua Suruman cenderung berdesak-desakan dengan populasi yang sangat besar. Berbeda dengan kelelawar dari kelompok *Cynopterus*, *Macroglossus* dan *Rousettus*, kelelawar ini memiliki kebiasaan hidup dalam kelompok kecil dengan satu jantan dan banyak betina (*harem*). Berdasarkan atas sejumlah pengamatan pada roosting site (tempat bergantung) dari kelelawar tersebut, individu jantan biasanya bergantung sedikit memisah dari betinanya pada posisi yang lebih tinggi. Kondisi ini memungkinkan bagi jantan untuk memiliki keleluasaan dalam melakukan outgrooming dan kesempatan yang lebih rendah untuk mendapatkan perpindahan ektoparasit dari betina. Secara khusus, kelelawar betina dari genus *Rousettus* yang ditemukan pada gua Suruman juga memiliki rata-rata jumlah ektoparasit yang lebih banyak dari jantannya.

SIMPULAN

Dari tujuh jenis kelelawar (*R. amplexicaudatus*, *E. spelaea*, *Penthetor lucasi*, *H. larvatus*, *H. cervinus*, *H. diadema*, dan *M. medius*) yang tertangkap di Gua Suruman Kedurang Provinsi Bengkulu ditemukan sebanyak 155 individu ektoparasit yang berasal dari delapan jenis yaitu *C. felis*, *D. galinae*, *N. allotopa*, *N. stylidiopsis*, *P. dufourii*, *P. monoceros*, *S. kolenatii*, dan *T. corynorhini* dengan jumlah tertinggi pada kelelawar *M. medius* yaitu rata-rata sebanyak 4,6 ekor ektoparasit per individu kelelawar, dan yang paling rendah terdapat pada kelelawar *P. lucasi* dengan jumlah rata-rata sebanyak satu ekor ektoparasit per individu kelelawar. Jenis *C. felis* dan *N. stylidiopsis* ditemukan tersebar pada semua jenis kelelawar. Tidak adanya korelasi antara ukuran tubuh dan jenis kelamin kelelawar dengan jumlah individu ektoparasit yang tersebar pada permukaan tubuhnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas segala bantuan demi kelancaran dalam penelitian ini maka ucapan terima kasih dihaturkan kepada keluarga besar Bapak Sipriyadi, Bapak Welly Darwis dan seluruh tim yang terlibat langsung yaitu Dian, Yunia, Panji, Dedi, Dioba dan Febi.

DAFTAR PUSTAKA

- David, S. dan Patterson, B.D. (2016). *Bat flies: obligate ectoparasites of bats in micromammals and macroparasites*. Japan: Springer.
- Hadi, U.K. dan Soviana, S. (2000). *Entomologi: pengenalan, diagnosis dan pengendaliannya*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Harmolis, D. (2015). Jenis-jenis kelelawar (Chiroptera) penghuni Gua Suruman di Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang. *Skripsi*. Bengkulu: Biologi FMIPA. Universitas Bengkulu. (Tidak dipublikasi).
- Hopla, C.E., Duren, L.A., dan Keiran, J.E. (1994). Ectoparasites and classification. *Review Science Technology*, 13(4), 985-1017.
- Kasso, M. dan Balakrishnan, M. (2013). Ecological and economic importance of bats (order Chiroptera). *ISRN Biodiversity*, Article ID 187415, 9 pages, <http://dx.doi.org/10.1155/2013/187415-9>.
- Noble, E.R. dan Noble, G.A. (1989). *Parasitologi biologi parasit hewan*. Edisi ke-5. Terjemahan dari Parasitologi. The Biology of Animal Parasites. 5th edn. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Putra, M.I.H. (2014). *Hubungan inang-ektoparasit pada kelelawar pemakan buah di kampus Universitas Indonesia Depok*. <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S58030-Muhammad%20Iqbal%20Hariadi%20Putra> (diunduh tanggal 16 November 2018).
- Wall, R. dan Shearer, D. (2001). *Veterinary ectoparasites: biology, pathology and control*. 2nd edn. UK: Blackwell Science.